

ENTRE CIÊNCIAS E ETNOCIÊNCIAS

Alexandra Soveral Dias, Ana Luísa Janeira***

RESUMO

O pensamento ocidental tem estruturado muito dos seus alicerces fundamentais, a partir de dualidades mutáveis que vai refazendo e modificando. Na medida em que constituem suportes de segurança para o pensar e para o viver, pois sempre se têm desmultiplicado, quer como grelhas de orientação mental, quer como matrizes de conduta axiológica, estas polaridades têm actuado como realidades mistas, entre o que é defendido como excelência da razão e o que é usado como grelha facilitadora por hábito. Da Filosofia Grega nomeadamente platónica irromperam muitas dualidades. Realidade que a literatura expandiu a outras tantas, ao contrapor razão e pré-juízos ou mitos, ciência e fé ou crença, verdadeiro e falso, erudito e popular, teórico e prático, abstracto e concreto. É tendo como pano de fundo este universo de dicotomias, com relevo para o eco socrático (*epistême*, conhecimento) e a argumentação sofística (*dóxa*, opinião), que se podem encontrar certas determinantes da diferenciação – denegação do senso comum, por parte do conhecimento científico. Facto que começou a ser questionado pela Pós -Modernidade, quando o pensamento se foi, e se vai desconstruindo e emancipando desse passado. Como é desta contestação que sai a denúncia do empobrecimento, correspondendo a uma literacia científica obviamente mais reduzida, decorrente das posturas teórico-práticas que subalternizam genericamente os conhecimentos quotidianos e desprezam o saber – fazer popular, autóctone ou indígena. Posturas teóri-

* Professora Auxiliar do Departamento de Biologia e investigadora da Unidade de Ecologia Química, Centro de Ecologia e Ambiente da Universidade de Évora, Doutora em Botânica Aplicada. *E-mail*: alxandra@uevora.pt

** Professora Associada do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, agregação em Filosofia das Ciências. Co-fundadora, primeira coordenadora e, actualmente, investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa (CICTSUL), Coordenadora, em Portugal, da Red de Intercambios de la Historia y la Epistemologia de las Ciencias Químicas e Biológicas, México, D.C. *E-mail*: janeira@fc.ul.pt e analuisajaneira@clix.pt

co – práticas que entretanto começaram a abrir brechas, devido a certa adesão às Etnociências, por parte da comunidade científica. A novidade trazida por estas áreas, nomeadamente a sua natureza interdisciplinar com apelo a uma grande variedade de saberes, engendra problemáticas relacionadas com a legitimidade do campo de estudo. Com efeito, vêm juntar o que antes foi separado, alterando o *status quo*. Assim, áreas disciplinares, que foi necessário individualizar no passado, confluem em novas estruturas (o que não se faz sem convulsões); cuja perspectiva obriga a toda uma recontextualização, determinando transformações de natureza, conteúdos e formas. Daqui deriva também a necessidade de ajustar metodologias e de procurar novos procedimentos. Da sua emergência até aos contextos actuais colocam-se temáticas aliadas ao enquadramento científico de saberes – fazeres, tanto passados como actuais, que têm subjacentes diferentes universos cognitivos, diferentes formas de viver e de interpretar o mundo, bem como longos percursos históricos por vários ambientes, várias naturezas, vários continentes. O diálogo entre as novas Etnociências e as áreas disciplinares que nela confluem continuará certamente intenso, permanente e mutuamente enriquecedor, até que seja (se for) cortado o cordão umbilical. Da existência de um misto de diálogo e de desafio, no seio destas relações complexas, resulta um ambiente propício ao aparecimento de algumas novidades como seja, por exemplo, o Jardim des Premières – Nations, por certo o primeiro grande Jardim Etnobotânico, tornado realidade em 2001, no seio do Jardin Botanique de Montréal, considerado o terceiro maior jardim botânico em diversidade de espécies à escala mundial.

Palavras-chave: ciência; etnociência; epistemologia.

BETWEEN SCIENCES AND ETHNOLOGICAL SCIENCES

Western thought has structured many of its basic foundations from mutable dualities that it reworks and modifies. Insofar as they constitute safety supports for thinking and living, because they have always been demultiplied, either as mental orientation grids, or as matrices for axiological behavior. These polarities have acted as mixed realities between what is advocated as excellency of reason and what is used as a habitual facilitating grid. Many dualities came from the platonically named Greek Philosophy. This reality was expanded by literature to many others, on opposing reasons and pre-judgments or myths, science and faith or belief, true and false, erudite and popular, theoretical and practical, abstract and concrete. And it is against the backdrop of this universe of dichotomies, with a higher relevance to the Socratic echo (*epistème*, knowledge) and the sophistic argumentation (*dóxa*, opinion), that one can find certain determinants of

108 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 107-127, jan./jun. 2005.

differentiation – denial of common sense by scientific knowledge. A fact that began to be questioned by Postmodernity when thinking was gone, and deconstructs and emancipates itself from this past. It is from this contestation that the denunciation of impoverishment comes, corresponding to an obviously smaller scientific literacy, as a result of the theoreticopractical attitudes which render generically subaltern the everyday knowledges and despise knowing – popular, autochthonous or indigenous doing. Theoretical-practical attitudes that, however, begin to open gaps due to a certain adherence to Ethnological Sciences by the scientific community. The novelty provided by these areas, to wit, their interdisciplinary nature appealing to a large variety of knowledges, engenders problems related to the legitimacy of the field of study. Indeed, it brings together what was previously separated, changing the status quo. Thus, disciplinary fields that had to be individualized in the past, flow together in new structures (which does not happen without convulsions); whose perspective obliges to a complete recontextualization, determining changes in nature, contents and forms. From this derives also the need to adjust methodologies and seek new procedures. From their emergence, to the current contexts, there are themes allied to the scientific classification of knowledges – doings, both past and current, which are underlain by different cognitive universes, different ways of living and interpreting the world, as well as long historical routes through several environments, several natures, several continents. The dialogue between the new Ethnological Sciences and the disciplinary fields that flow together in them will certainly continue to be intense, permanent and mutually enriching, until (and if) the umbilical cord is cut. From the existence of a mixture of dialogue and challenge, within these complex relationships, results an environment that is favorable to the rise of a few novelties, such as, for instance the Jardin des Premières – Nations, which is certainly the first large Ethnobotanical Garden, implemented in 2001, in the Jardin Botanique de Montréal, considered the third largest botanical garden worldwide, as to diversity of species.

Key words: science; Ethnological Science; epistemology.

CIÊNCIAS (*EPISTÉME*) E ETNOCIÊNCIAS (*DÓXA*)

Sócrates – E o mesmo se aplica à relação da retórica com todas as outras artes; o retórico não necessita de saber a verdade das coisas; ele só tem de descobrir alguma forma de persuadir o ignorante de que ele possui mais conhecimento do que aqueles que conhecem?

Górgias

A vida surpreende com situações limite, parecendo intransponíveis. É sabido como estas situações limite geram envolvências de conteúdos e de valores, que requerem opções para o que está a ser vivenciado ou o que está a ser pensado. O mesmo será dizer como tudo parecerá mais fácil de resolver, por meio de grelhas «lógicas» ou «axio-lógicas».

Como a *paideia* grega sabia que estas matérias são ensináveis, mediante exercícios adequados, cabia definir quais seriam as melhores, motivo pelo qual a escola socrática gladiou argumentos, e de que maneira, contra a escola sofística.

Oposição que a maior parte das vezes não ficava limitada a uma pura discussão intelectual, mas que estava rodeada de um ambiente humano que passava pela *pólis* e pelo *ágora*. Por outras palavras, esta problemática recobria pensamentos e comportamentos, dotados de incidências no quotidiano da cidade, pois constituía presença constante, em termos de cidadania. No extremo, com tragédia à volta.

No caso de *Górgias*, ela adquire uma conotação moral e política, porquanto a Retórica não é entendida como arte de bem falar, mas é defendida e atacada, enquanto técnica de linguagem e meio de conquistar o poder. Assim, é conotada como forma de argumentação ligada ao interesse e à deturpação utilitarista, ao sucesso e à sedução sem escrúpulos, ao pragmatismo e relativismo, enfim.

Como a cozinha, a cosmética e a sofística, Sócrates considera-a orientada pelo prazer e pela lisonja. Daí que esteja ligada ao convencimento e à opinião. Ora verdadeira, ora falsa. Produtora de ilusões, ao arrepio da sabedoria, ela afasta-se da verdadeira ciência e aproxima-se da postura de um Hípias (Plato, 1977, Hípias Menor, 368 a-e) que, apesar de dominar as técnicas artesanais, as ciências físicas e as humanas, não consegue aproximar-se da justiça: as *téchniké* não estão relacionadas com fins, mas com meios.

Em contraposição, a superioridade da Filosofia, procura da *alêtheia* assumida como demanda moral dirigida pela razão, caminho do Bem, Belo e

Justo (Suzanne, 2003). A Filosofia equiparada à via por excelência para a *arétheia*. Ideia com muito futuro na cultura ocidental, mas que o século passado questionou. Vejamos como.

«Daí que possa ser relevada, finalmente, quanto a produção da verdade, suporte de uma inteligibilidade nova para a produção da verdade» (Foucault, 1978, *passim*), sai pensada diferentemente, quando inscrita na arqueologia – genealogia de Michel Foucault.

Por conseguinte, a reflexão sobre a verdade como produção distancia-se da verdade – cópia e da verdade – coerência, recolocando-a dentro de uma ideia de conhecimento com confrontos, logo bem distante da relação sujeito – objecto, na linha de Immanuel Kant.

Por outro lado, beneficia ainda de Chaim Perelman (Perelman & Olbrechts, 1970), quando ele desconstrói a Retórica, tal como fora amplificada pela tradição platónica e corroborada pela modernidade cartesiana.

Com isso contribui para o pensamento que interroga esse passado, com destaque para a dicotomia entre *epistème* e *dóxa*. Oposição que o tempo tinha consagrado, contrapondo o eco socrático (considerado *epistème*, conhecimento) à argumentação sofisticada (considerada *dóxa*, opinião). Oposição que a literatura consagrou, sob o peso de uma tal autoridade, ao fazer outras tantas oposições: razão e prejuízos ou mitos, verdade e verosímil ou provável, ciência e fé ou crença. Como também: o racional e o mítico, o verdadeiro e o falso, o erudito e o popular, o teórico e o prático, o abstracto e o concreto.

Facto que percorreu com displicência a cultura ocidental. Facto que as escolas posteriores reproduziram e que Descartes consagrou, através da evidência, ao retomar outra antítese arquetípica: Platão saiu reforçado e Aristóteles esquecido. Facto que também teve efeitos na maneira de entender a relação entre Ciência e Retórica.

Na base da tradição aristotélica, a diferença maior entre o argumento retórico e o silogístico ou científico repousa antes na natureza das premissas, sendo distintivo do silogismo científico partir de verdades necessárias, cabendo à ciência o conhecimento “do que não pode ser de outra maneira”. Todavia, em que pese tal distinção, ela não impede importantes pontos em comum aos argumentos “retóricos” e “científicos”: ambos são silogismos, ainda que os retóricos apresentem-se como entinemas; partir de verdades necessárias não é exclusividade dos silogismos científicos, embora seja próprio aos últimos ater-se a tais verdades e poucas são as premissas de coisas necessárias sobre as quais fundam-se os argumentos retóricos (*Retórica*, Livro I, cap. 2); é próprio da mesma potência, segundo Aristóteles, compreender o verdadeiro e o verossímil (*Retórica*, Livro I,

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 107-127, jan./jun. 2005. 111

cap. 1); em ambos os casos é necessário, primeiro, ter-se as respectivas premissas e as coisas cuja ocorrência seja admissível (*Retórica*, Livro I, cap. 3 e 4); em especial, cabe ter presente que ambos podem ser formulados a partir de tópicos ou noções comuns, assim como de noções específicas, ainda que comumente os silogismos retóricos sejam obtidos daquelas noções comuns e os silogismos das ciências partam de suas premissas específicas (*Retórica*, Livro I, cap. 2); o persuadir e o demonstrar em muitos casos interpenetram-se (por exemplo, o demonstrar é também um modo de persuadir); as “conexões necessárias” a serem apreendidas nas premissas dos silogismos científicos são, embora não exclusivamente, matéria de definição e essa depende de processos de seleção e divisão na apreensão da forma definível, havendo um vínculo necessário entre a apreensão do objeto, o modo como é concebido e sua demonstração (“... é impossível expor sem demonstrar ou demonstrar sem antes haver exposto o assunto; porque aquele que demonstra, demonstra algo e aquele que enuncia algo o faz com o fim de demonstrá-lo” – *Retórica*, Livro III, cap. 13); clareza, certeza e convicção da verdade são também afecções do ânimo.

Todas essas considerações levam-nos a restringir as bases em que se assenta a visão tradicional da “racionalidade científica” à distinção concernente à natureza das premissas, admitindo-se que a ciência tenha por objeto o conhecimento de verdades “necessárias”. Assim, a base para tal distinção revelar-se-ia insuficiente, à luz da visão contemporânea do conhecimento científico como conhecimento conjectural, caindo sob a égide “do que pode ser de outra maneira”. Essa insuficiência aprofunda-se quando examinamos os procedimentos mesmos que caracterizam o conhecimento científico (...) e os confrontamos com aqueles tradicionalmente rotulados de “retóricos” (Regner, 2002).

A existência de Etnociências, em primeiro lugar, e o estabelecimento de relações possíveis entre elas e as Ciências, em segundo lugar, permaneceram para além dos limites do pensável, durante muito tempo.

Ou seja, era impensável que pudesse existir a possibilidade de juntar o prefixo «*éthnos*» a «*scientiae*»; também não se podia conceber que pudessem existir outras realidades, com o mesmo radical, fora das ciências modernas.

Historicamente, reconheciam-se esses saberes, entendidos como manifestações atrasadas, a que a racionalidade moderna deveria votar desprezo.

Além disso, era sabido que o povo continuava a recorrer a esses meios – para viver melhor, para curar a maleita e para afastar o mal querer, etc. – mas considerava-se um avanço civilizacional tudo aquilo que contrariava tais tendências.

Estas tendências desdobravam-se em coisa do passado, coisa primitiva, coisa de ignorantes, coisa do campo. Logo, coisas a serem vencidas pelo conhecimento científico galopante.

Em última análise, a esperança para acabar com essas crendices, meio ilógicas e meio proverbiais, poderia estar numa educação científica bem sucedida.

Só que Claude Lévi-Strauss (1962) provou que “*la pensée sauvage*” não é “pré – lógica”, mas feita “com – outra – lógica”, sendo este conhecimento gerador de realidades ordenadas, harmoniosas entre si, como faz o “*bricoleur*”. Só que a reabilitação da Nova Rétorica fez descobrir a presença da argumentação no próprio discurso científico – com a sua sedução e com a sua persuasão – ao mesmo tempo que criou aberturas para argumentos em favor do reconhecimento de outros modos de saber.

Reconhecimento que conduziu, a novas áreas teóricas onde estes temas encontram um lugar determinado, específico e legitimado, inclusive.

Mesmo assim, e apesar da primeira tese de doutoramento em Etnobotânica ter mais de cem anos,¹ e do Movimento da Etnomatemática, criado por Ubiratan d’Ambrosio ter começado em 1975, quantos *curricula* universitários já consignam as Etnociências?

E no entanto, quem adopta uma abertura a estas áreas percebe como a literacia científica – a capacidade de prolongar ao longo da vida a competência científica aprendida na escola – sai enriquecida com este alargamento.

O JARDIM ETNOBOTÂNICO: DA COLECÇÃO DE PLANTAS À RECRIAÇÃO DO MUNDO

Os primeiros jardins terrestres, de origem seguramente muito antiga,² pouco mais seriam do que uma espécie de colecção de plantas úteis que o «Homem», mais ou menos «primitivo» mas já minimamente sedentário, cultivaria junto da sua habitação, correspondem ao que actualmente poderíamos designar por pequenos jardins etnobotânicos.

¹ O primeiro doutoramento em Etnobotânica terá sido apresentado por David Barrows na University of Chicago, em 1900, com o título: *The ethno-botany of the Coahuilla Indians of Southern California*, (Cotton, 1996).

² Tão antiga que não se sabe quando, nem onde, nem por que mãos nasceu, embora alguns autores atribuam esses primeiros cultivos à mulher. Germain Bazin (1986, p. 9), por exemplo, defende esta opinião adiantando os argumentos da fragilidade, da gravidez quase permanente e da dedicação dos homens à caça.

É usual que os historiadores da arte do jardim refiram este jardim utilitário como o primeiro jardim terrestre, a partir do qual derivaram todos os outros tipos de jardim.³

Utilitário, o pequeno jardim etnobotânico primordial, difere da horta ou do pomar por nele se misturarem utilidades diversas, não só alimentares condimentares ou medicinais, mas também as relativas ao fabrico de utensílios, tecidos e tintas; antecedendo definitivamente a quinta que implica um trabalho mais extenso de preparação de terrenos e de vedação (Gothein, 1979 [1928]).⁴

Jardim de utilidades: a necessidade

No jardim etnobotânico original, cuja composição e características seriam obviamente muito dependentes da natureza envolvente e directamente com ela relacionadas, poder-se-á porventura encontrar, pelo menos nalguns casos, para além do gérmen de todos os jardins, a origem da própria agricultura.

Na área malaio-polinésica, Boiteau (1971) notou uma escala de complexidade nos pequenos jardins cultivados junto à residência. Aí começa por se observar o discreto favorecimento do crescimento de determinadas plantas, depois o transplante de árvores e arbustos úteis para o fabrico de utensílios de caça e pesca, a que se juntam mais tarde plantas comestíveis, obtidas de início também por transplante, depois por estaca ou divisão de tubérculos ou raízes, e finalmente por semente.

A composição destes jardins utilitários parece variar não só com as necessidades, mas igualmente com o conhecimento e o domínio dos processos e técnicas de cultivar as plantas úteis. O jardim doméstico surge assim como um possível primeiro campo de aclimação e domesticação de plantas selvagens.

³ No prefácio da obra *The garden: an illustrated history*, Júlia S. Berral (1978, p. 7) escreve que “a história do jardim começa nos primeiros dias da civilização quando o homem tinha aprendido a servir-se das plantas, frutos, nozes e grãos como suplemento da sua dieta de carne mas começou a cultivá-las junto da sua casa”. Por sua vez, Marie Louise Gothein (1979 [1928]) em *History of the garden art*, descreve o primeiro jardim como uma cerca rudimentar envolvendo a habitação e um dos primeiros actos do homem que se sedentariza, notando que apesar de não ser possível estudar em primeira mão estes primeiros estádios da jardinagem podemos estar seguros que a sua natureza e organização seria muito diferente de lugar para lugar.

⁴ Aliás o próprio nome “*jardim*” pressupõe na sua etimologia uma vedação, pois terá origem num radical comum nas línguas nórdicas e saxónicas *garth* que significa cintura ou cerca (Conan, s.d.).

No Sudoeste da China, mais concretamente na província de Yunnan, agricultores itinerantes da etnia Hani, abandonaram o modo tradicional de vida, estabelecendo-se numa povoação, Daka, para onde começaram a transferir, por transplante e sementeira, algumas das espécies existentes nas florestas de altitude que habitualmente frequentavam. Essas plantas, sobretudo espécies que utilizavam muito frequentemente ou que eram particularmente raras, foram instaladas nos jardins domésticos, iniciando dessa forma um processo de domesticação (Fu et al. 2003).

De colecção a microcosmos: a vida

Apesar de poder ser entendido como uma colecção de plantas,⁵ rapidamente qualquer jardim ganha uma vida própria, pois como qualquer colecção de coisas vivas nunca pertence realmente ao seu criador. Assim, ultrapassada a fase de instalação, o jardim transforma-se num mini ecossistema, um pequeno mundo cheio de vida, onde além das plantas dispostas pelo homem se instala uma série diversificada de seres vivos. Outras plantas surgem sem ser plantadas, as infestantes, de que frequentemente o jardineiro tira também partido; muitos outros organismos não convidados de cuja existência nem o jardineiro se apercebe acorrem rapidamente ao jardim. Alguns destes habitantes são invisíveis mas fundamentais e ubíquos, como as microalgas e os fungos.

Para além disso, as plantas que constituem a «colecção» particular do jardineiro têm também uma vida própria, crescem, envelhecem e morrem. Por ciclos brotam, florescem e frutificam, perdem ramos e folhas. O que transforma o jardim num espaço muito dinâmico, que exige sempre alguma atenção humana para se manter, razão porque se afirma e com razão que não há jardim sem jardineiro.

Efectivamente, quando os cuidados humanos abandonam um jardim rapidamente este se transforma em densa selva, em que algumas das plantas presentes no jardim mais competidoras (na definição de Grime⁶) e adaptadas às condições naturais prevaletentes ocupam todo o espaço, ou se perde, sendo posteriormente ocupado pela vegetação envolvente.

⁵ Segundo Ann Bonnar (1992, p.6) “a colecção de plantas que constitui um jardim é mais uma afirmação pessoal de preferências do seu possuidor do que qualquer outra coisa”.

⁶ As plantas competidoras desenvolveram uma estratégia que maximiza a captação de recursos em condições produtivas e relativamente pouco perturbadas (Grime, 1979, p.45).

As naturezas do jardim: alimentos para o corpo e para o espírito

O pequeno jardim etnobotânico persiste hoje sob variadas formas, sendo obviamente uma estrutura resistente e persistente.⁷ Se bem que ainda repleto de utilidades, tornou-se frequentemente um local aprazível para o descanso do espírito, onde confluem as utilidades múltiplas das plantas que frequentemente podem ser usadas como alimento, condimento e medicina, sendo simultaneamente belas.

Para o jardim original duas vias evolutivas fundamentais podem ser delineadas. A da produção de alimentos e outra a da criação de um local aprazível para o descanso e o alimento do espírito (1978). E no entanto as fronteiras entre o jardim produtivo e o aprazível são frequentemente pouco nítidas.

Porém, só quando o jardim se despe de todas as suas utilidades ou elas se tornam puramente acessórias, parece poder elevar-se verdadeiramente à categoria de arte, engendrando, só então, aquilo que chegou a ser interpretado como uma terceira natureza, já não a primeira, intacta, pura e virginal sem qualquer intervenção humana, nem uma segunda alterada ou transformada pelo Homem pelas culturas e infra-estruturas urbanas.⁸

As plantas do jardim: seres, entidades e símbolos

Podemos perguntar-nos como são vistas as plantas escolhidas para integrar a colecção do jardim, como e porque são seleccionadas, como são sentidas e entendidas?

Sempre e só como seres vivos ou poderão elas adquirir outras valências?

Sabemos que um forte simbolismo associado às plantas prevalece ao longo da história das civilizações.⁹ Elas são vistas e sentidas como entidades habitadas por uma energia, positiva ou negativa, dispondo por sua vez de alguns poderes com o de proteger, afastar este ou aquele malefício, propiciar o Bem,

⁷ Sendo claramente um dos mais reveladores campos de estudo etnobotânico (Martin, 1996, p.169-70).

⁸ Cícero na obra *De natura deorum* caracteriza e nomeia uma segunda natureza (*alter natura*) e os comentadores renascentistas Jacopo Bonfadio e Bartolomeo Taegio atribuem ao jardim uma terceira natureza (*terza natura*) (Hunt, 1996, p. 26-30). A terceira natureza seria assim uma natureza alterada pelo Homem, tal como a segunda mas já não pela via da necessidade, sendo vista como natureza aperfeiçoada.

⁹ Com efeito a natureza física é vista como uma encarnação de poderes espirituais que influenciam a vida humana e a crença nos poderes espirituais de árvores e rochas, montanhas e rios são típicas das mitologias das mais variadas regiões do Mundo (Ogrin, 1993, p. 14).

para além da generosidade própria, onde se insere o poder de alimentar, de curar, de perfumar ...

Não podemos ignorar que este tipo de associações está necessariamente presente nas escolhas da colecção e que mesmo no seio de um ideário racionalista ou científico, pelo menos subliminarmente, a herança simbólica pesará e poderão evitar-se algumas plantas como a murta associada ao desgosto, o salgueiro-chorão associado à morte prematura de quem o planta, por razões que nem se conhecem bem e poderão advir das formas e cores ou até dos próprios nomes atribuídos às plantas.

Por outro lado, muitas plantas são vistas como entidades protectoras o que poderá estar associado às suas qualidades medicinais. A salva, por exemplo, é a mais mencionada das plantas medicinais presentes nos jardins medievais, possivelmente devido à crença num velho adágio, segundo o qual nenhum mal poderia suceder a um homem que tivesse um pé de salva plantado junto à porta (Stannard. 1983, p. 62).

O poder de proteger associado a uma determinada planta nem sempre assenta nas propriedades medicinais. Entre, nós a mal cheirosa arruda parece ter, sobretudo por via do mau cheiro, uma sólida reputação protectora da residência e dos seus habitantes, pelo seu poder afugentar o mal na forma de bruxas ou bruxarias.¹⁰

As plantas presentes no jardim, mais próximas do Homem, mais cuidadas por ele e mais humanizadas não se encontram lá por acaso, foram seleccionadas com base em critérios a que não é de forma alguma alheia esta via metafórica do carácter das plantas, do tipo de energia ou simbolismo que a elas se associa.

Rosa, a rainha das flores...

Entre todas as plantas uma se destacará a Ocidente – a roseira, cuja flor, a rosa, irá adquirir um estatuto privilegiado e régio entre as flores do jardim. Ocorrendo espontaneamente no hemisfério Norte, é mundialmente cultivada com milhares de híbridos e variedades. Os romanos, que possivelmente serão responsáveis pela sua disseminação pela Europa, usavam-na medicinalmente, faziam vinho de rosas e com as pétalas atapetavam banquetes em que a espessura da carpete atestava a riqueza do hospedeiro.¹¹ Durante a Idade Média, a rosa manteve a popularidade na Europa, sendo frequentemente associada à paixão

¹⁰ A arruda tem também utilizações medicinais.

¹¹ Pétalas de rosa seriam ainda alegadamente usadas para saudar os exércitos que partiam para a guerra e a água de rosas era utilizada para banhos (Bonnar, 1992).

de Cristo e à Virgem, pela sua castidade e amor a Deus, a rosa branca, e pela sua caridade e compaixão, a vermelha, sendo um elemento essencial do jardim medieval (cf. Stannard, 1983, e Gex, 1995, p. 13).

Para os muçulmanos, a rosa tem igualmente um significado especial, pois segundo a tradição foi criada a partir de uma gota de transpiração que se formou na sobancelha do profeta Maomé, durante a sua elevação aos céus (Hobhouse, 1997, p.42).

Em Inglaterra de 1455 a 1485, no rescaldo da Guerra dos Cem Anos, decorreu uma guerra que ficou conhecida como a Guerra das Rosas ou Guerra das Duas Rosas opondo duas casas cujo símbolo era, e não por acaso, uma rosa. A rosa branca, *Rosa alba*, de York, já conhecida de gregos e romanos (Fisher, 1989, p. 255), é um híbrido entre a espontânea e singela *Rosa canina* e a fragante *Rosa damascena*, a rosa de Damasco, também ela por sua vez um híbrido de *R. phoenicea*, uma trepadeira de flores brancas, e da célebre *R. gallica* presente na Pérsia doze séculos antes de Cristo e adoptada como a rosa vermelha de Lancaster.¹²

Paraísos: os jardins do prazer

O jardim, particularmente o de recreio, com a sua «terceira natureza», pretendida e entendida como aperfeiçoada, irá transformar-se numa tentativa mil vezes executada de recriar o Paraíso na Terra.

Especialmente desenhado para o bem-estar e para a harmonia, constitui um luxo e um campo ideal para a manifestação da inventiva e criatividade. Torna-se assim o local terrestre que mais se aproxima do idealizado paraíso, o lugar da bem-aventurança onde melhor se pode vivenciar o amor, a paz, a iluminação; enfim, o local terrestre que se afigura como o lugar por excelência para a contemplação e felicidade...

Os textos bíblicos e o Corão reforçam a imagem do Jardim como local paradisíaco sendo evidente a relação entre o Jardim como Paraíso e o deserto. Efectivamente, só no seio de um deserto árido e inóspito onde a sua existência surge como verdadeiramente miraculosa, pode o jardim assumir uma verdadeira natureza paradisíaca por contraste quase absoluto com a aridez envolvente.

Tal como no oásis onde a preciosa água, mesmo que oculta, é um elemento imprescindível e sustentador do crescimento vegetal, assim também

¹² A *R. gallica* foi depois chamada de *R. officinalis*, a rosa das Boticas sendo também por vezes referida como rosa de Provins, nome de uma localidade próxima de Paris onde era profusamente cultivada (Fischer, 1989) e por confusão terá passado a ser conhecida como rosa da Provença (veja-se por exemplo Feijão, 1963, p. 116 ou Fernandes & Carvalho, 2003, p. 155).

no jardim – oásis paradisíaco, a presença da aquosa abundância é fundamental mas mais do que isso, como nota Ogrin (1993, p. 11) o engenho humano cedo soube transcender o seu papel utilitário original, tirando partido da sua presença necessária e assim a água pôde tornar-se num motivo do jardim em redor do qual todos os outros elementos poderiam ser organizados. Seja como fonte, rio, lago, tanque, cisterna ou poço, a presença do elemento água alcança formas de expressão quase inimagináveis de elegância e sofisticação.

No Ocidente de influência judaico-cristã, o jardim de referência é o jardim primordial, a Este do Éden, caracterizado pela presença de árvores e animais, onde o primeiro homem foi colocado pelo Criador conforme descrito no livro do Génesis (Genesis: 2,80) e de onde saía um rio para regar o jardim (Genesis: 2,10). Para os muçulmanos, o Paraíso é também um jardim que aguarda os crentes após a morte como recompensa da sua fé e onde correm os quatro rios da vida – de água, de leite, de mel e de vinho, claramente inspirados pela necessidade de refrescamento num ambiente árido (Hobhouse, 1997, p. 68) sendo o jardim terrestre apreciado como uma antecipação do Paraíso (Hobhouse, 1997).

No contexto terrestre, o jardim paradisíaco constitui um luxo, que pressupõe a existência de conhecimento e de riqueza. Como nota Ogrin (1993, p. 11), poder reservar para o prazer um pedaço de terra relativamente grande e de elevada fertilidade (que reclama para a sua manutenção uma quantidade desproporcionada de preciosa água de irrigação); suportar um jardim de uma forma que requer um conhecimento especializado de planificação, gestão da água e cultivo das plantas, constitui um privilégio que não está ao alcance de todos. Desta forma, o jardim desde cedo codifica a mensagem da importância social do seu proprietário, a qual é tanto mais convincente quanto mais perfeito e formal for o padrão do jardim.

Com o tempo, na Europa, os jardins reais e senhoriais adquirem novas dimensões, sendo declaradamente um luxo e uma questão de prestígio do senhor tanto mais convincente quanto desprovido de qualquer natureza utilitária dela se despem progressivamente elevando-se à condição de arte e o jardineiro, posteriormente substituído pelo arquitecto paisagista, torna-se um artista tanto como um cultivador.

Pela via da Fé e dos sentidos mas também pela via da vaidade e da ostentação, o jardim concebido para o prazer, para festa, para a vida de ar livre e para o lazer encaminha-se para o paraíso.

Assim o Jardim público copiará o carácter luxuoso do jardim senhorial. As plantas nele cultivadas poderão até ter utilidade, mas não são cultivadas pela sua utilidade antes pelo seu carácter estético ou simbólico, por proporcionarem boa sombra e um ambiente aprazível.

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 107-127, jan./jun. 2005. 119

E assim, também os jardins domésticos acabam, por em maior ou menor grau, seguir esta tendência por imitação popular dos hábitos senhoriais, sendo o carácter utilitário de um jardim profundamente revelador, individualmente da sofisticação e *status* social do proprietário e colectivamente do grau de autonomização da natureza pela sociedade.

É curioso notar que em Portugal, o jardim doméstico e mesmo o senhorial nunca se libertou completamente da natureza utilitária (veja-se a propósito Carapinha (1995, p. 363-364) sendo frequente encontrar couves e favas entre as roseiras do canteiro, alhos e cebolas sob as laranjeiras, bem como alfaces e outras hortaliças, fenómeno este que pode por vezes observar-se inclusivamente nos jardins públicos teoricamente expurgados do factor utilitário e consagrados apenas ao prazer e ao lazer.

Os jardins da sabedoria

Referências a Jardins Botânicos, consagrados ao estudo das plantas,¹³ são conhecidas desde a Antiguidade grega. Aristóteles possuiria um Jardim Botânico que viria a ser herdado por Teofrasto, seu discípulo (ver, p.42). Com alguma boa vontade, as oficinas conventuais da Idade Média, onde se cultivavam e mantinham plantas medicinais, podem ser consideradas herdeiras destes objectivos, havendo ainda referências imprecisas a outros jardins de estudo anteriores ao Renascimento (Prest, 1981).

Aqueles que são considerados como os primeiros jardins botânicos modernos surgem em Itália em meados do século XVI,¹⁴ numa época em que a Itália é o centro de toda uma efervescência de ideias que se reflectem a todos os níveis. Para o seu aparecimento contribuiu de uma forma determinante a «descoberta no Novo Mundo» de onde constantemente surgiam plantas e animais até aí desconhecidos.

O propósito comum dos primeiros jardins botânicos, fundados ainda no século XVI em Pádua, Leyden e Montpellier é o mesmo: pretende-se

¹³ Apesar de objectivamente motivados pelo estudo das plantas, os jardins botânicos manterão, como se verá, as outras valências do jardim de recreio não abdicando de recriar um ambiente paradisíaco.

¹⁴ Considera-se geralmente o jardim de Pádua como o primeiro jardim botânico moderno, com origem em 1545 (Prest, 1981), apesar do Jardim de Pisa lhe ser anterior (1543) (*Le date di fondazione dei primi Orto Botanici del Mondo: Pisa – Estate 1543; Padova – 7 de Luglio 1545; Firenze – 1º Dicembre 1545*, conforme Alberto Chiarugi citado por Tavares, 1967, p. 9) o facto deste jardim já não se encontrar no local original poderá contribuir para que seja ignorado, como jardim botânico, por muitos autores.

simplesmente recolher e cultivar em conjunto plantas de todo o Mundo (Prest, 1981, p. 44).¹⁵

Daqui a querer coleccionar e cultivar todas as plantas do Mundo vai um pequeno passo para o Homem. Esta ambição não espantará ninguém, pois quem conhece a natureza humana pode com facilidade intuir que a ambição do coleccionador tende para o totalitarismo sendo o sonho mais natural (mais ou menos secreto ou realizável) de qualquer coleccionador o de fazer a colecção completa. Porém, no caso das plantas, dada a enormidade do número de espécies existentes tal propósito encontra-se atacado de desmesura, de forma que o projecto mais ambicioso que conhecemos actualmente, o Banco do Milénio associado ao Projecto Éden, em Inglaterra, tem como objectivo de recolher e conservar 10% das plantas que constituem a flora mundial (Carone, 1999, p.102-103).

Herbários, outra forma de coleccionar

Associado ao Jardim Botânico existe geralmente o Herbário, uma colecção de plantas prensadas, secas, coladas, identificadas e ordenadas segundo uma classificação e acomodadas num espaço próprio.

Apesar de ocasionalmente algumas plantas terem sido preservadas por prensagem, a introdução dos herbários na rotina botânica só terá ocorrido em meados do século XVI. A origem da herborização de plantas é atribuída a um único iniciador, Luca Ghini, professor em Bolonha que terá iniciado o seu herbário por volta de 1532 (Arber, 1986, p. 139).

A primeira referência escrita que se conhece a um herbário data de 1553 sendo devida a João Ruiz de Castell-Branco, *Amatus Lusitanicus*, mas só mais de setenta anos depois da sua presumível origem se encontram instruções escritas de como fazer uma colecção de plantas herborizadas,¹⁶ pelo que a informação deverá ter passado de boca em boca.

O valor dos herbários como fonte documental para desenhos e descrições de plantas de regiões distantes foi, no entanto, compreendido rapidamente e

¹⁵ Na realidade há um outro propósito comum: o estudo das plantas medicinais. O estabelecimento do jardim da Universidade de Pádua teve como objectivo explícito o estudo dos *simples* nas suas configurações naturais.

¹⁶ Num tratado de botânica, *Isagoges*, datado de 1606 e de autoria de Adrian Spiegehel, professor da Universidade de Pádua, descrevem-se pela primeira vez as operações necessárias para fazer e manter uma colecção de plantas herborizadas (Arber, 1986, p. 140-142).

Mattioli,¹⁷ menciona a prática de demolhar os exemplares herborizados, antes de os desenhar, para que readquirissem a sua aparência natural (Arber, 1986, p. 140).

E naturalmente a ambição de coleccionar desta forma todas as plantas do mundo não deixou de surgir.¹⁸

O Herbário irá adquirir inúmeras funções, as plantas herborizadas e em particular os exemplares que serviram de base à primeira descrição da espécie irão servir de referência para futuras identificações ou reclassificações. Além disso, as plantas ficam disponíveis para o estudo em qualquer época do ano e podem voltar a ser estudadas centenas de anos após a sua herborização.

Um exemplo elucidativo do papel esclarecedor dos herbários é o da análise de exemplares de batateiras, herborizados entre 1884 e 1928 (Ristaino et al., 2001), que abre novas perspectivas sobre as origens da *Phytophthora infestans*, a grande praga da batata, cuja chegada à Europa acabou por causar a grande fome irlandesa de meados do século XIX, que levou a uma emigração em massa para a América do Norte (Veja-se a propósito Dias, 2003, p. 49).

Um outro papel não menos importante, tornado possível pelo avanço das biotecnologias, é a recuperação a partir de exemplares herborizados, de espécies que se encontram extintas ou em riscos de extinção, das quais já não se encontram ou existem muito poucos exemplares vivos (cf. Mermet 2000, particularmente p.191-192).

E ainda jardins utilitários...

Escreve Prest que o Jardim Botânico que serviu o propósito geral de descobrir as muitas faces de Deus na Criação, também servia o propósito mais específico de um jardim medicinal ou uma coleção de *simples* (Prest, 1981, p. 57).

Acreditava-se¹⁹ que todas as plantas continham virtudes ou poderes curativos e que no jardim onde se colecionassem plantas de todo o mundo não haveria doença que não tivesse cura. Assim, em Pádua o primeiro curador

¹⁷ Pietro Andrea Mattioli, aliás Mathiollus, foi famoso na sua época como herbalista tendo publicado em numerosas edições herbais que embora baseando-se em Dióscorides eram ilustrados e anotados (Jones & Luchsinger, 1979, p. 11).

¹⁸ Segundo Arger (1985, p. 140), Aldrovandi, um dos discípulos de Ghini, foi o primeiro a formular esta ambição; porém revela-se muito difícil ou mesmo impossível conservar algumas plantas, particularmente se suculentas ou muito volumosas, desta forma.

¹⁹ Será que não se acredita ainda?

encarregue do Jardim Botânico era o professor de Farmacologia e nos pilares que suportavam o tanque a partir do qual era regado o jardim figuravam estátuas representando Asclépio, Hipócrates de Galeno, bem como Mitrídates que era imune ao veneno...

A disposição das plantas nos jardins botânicos

Na sua organização espacial, o Jardim Botânico de Pádua não difere fundamentalmente dos jardins italianos da época. É um jardim murado, circular, com quadro grandes canteiros subdivididos num rendilhado de parcelas e separados por quatro caminhos que irradiam de um centro.

A disposição das plantas nas diferentes parcelas basear-se-ia num sistema inspirado na medicina galénica, estabelecendo a correspondência entre os quatro pontos cardeais e as quatro qualidades do corpo humano – quente, frio, húmido e seco (Branco & Rego, 1999, p. 92) – cujo equilíbrio era considerado fundamental para a manutenção da saúde e importava repor em caso de doença.

No Jardim Botânico de Leyden, fundado e desenhado por Charles L'Ecluse, Clusius (c. 1587), num espaço vago nas traseiras da universidade e tendo como objectivo explícito melhorar a instrução dos estudantes de Medicina (Branco & Rego, 1999, p. 94) surge uma novidade que se tornaria de certa forma característica dos Jardins Botânicos. Os quatro grandes canteiros do jardim são subdivididos em *pulvillus*, canteiros rectangulares alongados e estreitos, que melhor permitem a observação e acesso às plantas. Os *pulvillus* estão presentes ocupando a maior parte do espaço do Jardim Botânico de Uppsala, fundado no século XVII, sob o reinado de Gustavo II (Branco & Rego, 1999, p.94),²⁰ e que viria a ser mais tarde celebrizado por Lineu.

Nestes primeiros jardins botânicos, constituídos em verdadeiros epítomes do mundo, os habituais quatro canteiros foram chamados a representar os quatro continentes conhecidos na época (Prest, 1981, p. 94).

Apesar dos interesses científicos, os jardins botânicos que se tornaram espaços de observação e experimentação não prescindiram da sua valência de locais aprazíveis e assumem-se, tal como outros jardins como espaços de eleição onde a componente estética potenciando uma valência social e de visitaçãõ é igualmente importante.

²⁰ De notar que a organização espacial do jardim com os seus *pulvillus* facilita extremamente a disposição ordenada das famílias botânicas, propostas por Lineu.

Veja-se, por exemplo, o caso do primeiro Jardim Botânico Português, o Jardim Botânico da Ajuda cuja construção foi iniciada no séc. XVIII,²¹ para o estudo e educação dos príncipes que comporta uma área nitidamente vocacionada para o lazer.²²

Num jardim botânico poderia esperar-se, no entanto, uma disposição mais clara e ordenada das plantas, seguindo a sua classificação sistemática do que num jardim comum. Porém uma tal disposição meramente orientada por famílias botânicas raramente se encontra, ou é sequer possível. Efectivamente condicionantes de natureza biológica e ecológica levam a afastar plantas que sendo estruturalmente idênticas e portanto agrupadas numa mesma família botânica não se adaptam às mesmas condições de solo ou de exposição ao sol, de humidade, etc. Por outro lado, os sistemas de classificação foram mudando ao longo do tempo, e não seria de forma alguma prático reorganizar constantemente os jardins, o que implicaria transferir as plantas de uns locais para outros, consoante as alterações do sistema de classificação.

Assim, não se tornam fisicamente evidentes, para o cidadão comum, as diferenças entre a organização e disposição das plantas num jardim comum e num jardim botânico, excepto no que diz respeito à riqueza de espécies deste último e ao facto de existirem tabuletas de identificação, contendo diversas informações sobre as espécies expostas.

No entanto e conforme nota Ana Luísa Janeira (1991, p.21-22), há uma sequência de classificações/ordenações espaciais que emerge da análise dos vários momentos do Jardim Botânico: ao primado de uma classificação medicinal, segue-se uma ordenação sistemática²³ baseada nas famílias botânicas. Mais tarde, com o advento das ideias evolucionistas, é dada uma ênfase particular à linhagem e às relações filogenéticas, surgem as classificações evolutivas, depois o papel social do jardim e os seus objectivos didácticos são enfatizados levando a uma organização ou estruturação temática e finalmente, a tendência que surge nos anos 30 do século XX, com o emergir da Ecologia, e que prevalece actualmente, é a de uma organização do espaço inspirada nos ecossistemas naturais.

²¹ Cerca de 1768, segundo Abecasis (1999, p. 123).

²² O tabuleiro inferior com os canteiros rodeados por sebes de bucho e o extraordinário lago barroco com repuxos, beneficiando de uma vista magnífica sobre o Tejo é uma área nitidamente vocacionada e desenhada para o lazer e para a fruição da amenidade do espaço, não para o estudo das plantas.

²³ Os sistemas de classificação irão aliás variar grandemente, os critérios principais e a ordem por que são utilizados na formação de grandes grupos irão fazer toda a diferença.

O grande jardim etnobotânico: o luxo do saber e do prazer

Encontra-se chegado assim, o momento do grande Jardim Etnobotânico, onde ao luxo do prazer se junta o luxo de um saber mais vasto e mais humanizado, mais cativante para o grande público do que o que está à disposição do visitante num mero Jardim Botânico, enfim um jardim capaz de contar mais sobre a história de um país ou de uma região.

O Jardin des Premières-Nations²⁴ que ocupa uma vasta área no centro do Jardin Botanique de Montréal é possivelmente o primeiro grande Jardim Etnobotânico do mundo. Erigido como uma homenagem aos povos autóctones do Québec, foi concebido e realizado após a sua consulta e com a sua colaboração activa tanto ao nível do fornecimento de plantas e sementes como da própria concepção.

Está estruturado por ecossistemas e modos de vida, reproduzindo uma zona nórdica comportando um grande lago (gelado no Inverno), turfeiras, áreas rochosas e vegetação da tundra, domínio dos Inuit mas que acolhe também povos algonquinos nómadas como os Cris e os Naskapis; uma zona de floresta boreal e de coníferas, território de algonquinos como os Inuits e Attikameks que vivem da caça, pesca e colecta e finalmente uma zona de floresta de folhosas das primeiras nações do sul do Québec, os iroqueses como os Mohawks e os Hurons-Wendats que habitavam em povoações quase permanentes e praticavam a agricultura (Asselin, 2001).

O que torna este jardim diferente de um jardim botânico comum é o facto de nele se integrarem informações sobre as concepções, o conhecimento e os usos dados às plantas pelos diferentes povos, sendo estas informações reunidas em estações de interpretação que permitem ao visitante tomar conhecimento de aspectos, no geral, completamente desconhecidos e mesmo surpreendentes até para o habitante comum da região (cf. Hannis, 2001). É também um espaço que se pretende de encontro entre culturas que se ignoraram por muito tempo, e possivelmente invocador de várias nostalgias.

De certa forma, o Jardin des Premières-Nations reproduz igualmente o Paraíso, já não o Paraíso Bíblico ou Corânico mas o Paraíso Quebequiano que existiu de facto, um dia, talvez, antes da chegada dos europeus.

²⁴ Ao todo onze povos autóctones que habitavam o Québec antes da chegada dos europeus, cada um com a sua língua, história e tradições próprias; compartilham, no entanto, uma visão que podemos considerar ecológica do Mundo, uma relação harmoniosa com a Natureza e um respeito extremo pela “Terra Mãe”. Das suas concepções e forma de estar no mundo resultou sempre um impacto muito reduzido sobre a paisagem e o ambiente. Sobre este assunto veja-se o dossier *Le Jardin des Premières-Nations* (Paquet, 2001, p. 4-26).

BIBLIOGRAFIA

- ABECASIS, Maria Isabel B. A família real e o gosto pela natureza: O Jardim Botânico e o Museu de História Natural. Lisboa, *Jardim Botânico da Ajuda*, Jardim Botânico da Ajuda, 1999.
- ARBER, Agnes. *Herbals. Their origin and evolution: A Chapter in the History of Botany, 1470-1670. 3ed.* Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- ASSELIN, Vincent. *Suivez le guide.* Montreal, *Quatre-Temps*, 4-7, 2001.
- BAZIN, Germain. *Paradeisos ou l'art du Jardin.* Paris: Editions du Chêne, 1986.
- BERRAL, Júlia S. *The garden: an illustrated history. A Studio Book.* New York: The Viking Press, 1978.
- BOITEAU, Pierre. L'Ethnobotanique: Vues nouvelles sur l'origine de l'Agriculture. *La Pensée*, n. 157, p. 74-85, 1971.
- BONNAR, Ann. *Gardening for fragrance.* London: Ward Lock, 1992.
- BRANCO, Cristina Castell, REGO, Francisco C. O mundo das plantas e a ciência. Lisboa, *Jardim Botânico da Ajuda*, Jardim Botânico da Ajuda, 1999.
- CARAPINHA, Aurora C. P. *Da essência do Jardim Português.* Évora: Universidade de Évora, Tese de doutoramento, 1995.
- CARONE, Helena. Arca de Noé vegetal. *Visão*, 16 de Setembro de 1999, p. 102-103.
- CONAN, Michel. *Dictionnaire historique de l'art des Jardins.* Milano: Hazan, s.d.
- COTTON, C.M. *Ethno-botany: principles and applications.* Chichester: John Wiley, 1996.
- DIAS, Luís S. Da *Papas* à *Phytophthora* ou as aventuras e desventuras da batata. In: DIAS, A. S. (coord.). *Etnobotânica. Perspectivas história e utilizações.* Évora: Publicações Universidade de Évora, 2003, p. 49.
- FEIJÃO, Raul d'Oliveira. Elucidário Fitológico. Plantas vulgares de Portugal Continental, Insular e ultramarino. (Classificação, nomes vernáculos e aplicações). Instituto Botânico de Lisboa, *Artigo de Divulgação*, n.10, v.III, 1963
- FERNANDES, Francisca M., CARVALHO, Luís M. *Portugal de A a Z. Plantas Portuguesas e exóticas.* Lisboa: Lidel-Edições Técnicas, 2003.
- FISHER, John. *The origins of garden plants.* London: Constable, 1989.
- FOUCAULT, Michel. *A verdade e as formas jurídicas.* Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica, 1978.
- FU, Y.N., GUO, H.J., CHEN, A.G., CUI, J.Y., PADOCH, C. Relocating plants from swidden fallows to gardens in Southwestern China. *Economic Botany*, v. 57, n. 3, p. 389-402, 2003
- GEX, Jenny. *A medieval flower garden.* London: Pavilion Books, 1995.
- GOTHEIN, Marie Louise. *History of the garden art*, v.1. New York: Hacker Art Books, Hacker Art Books, 1979 [1928].
- GRIME, J.P. *Plant strategies & vegetation processes.* Chichester: John Wiley & Sons, 1979.
- HANNIS, Prudence. Les plantes au cœur de la vie. Montreal, *Quatre-Temps*, v.25, n.3, p.15-17, 2001.
- HOBHOUSE, Penelope. *Plants in garden history.* London: Pavillion Books, 1997.
- HUNT, John D. *L'art du jardin & son histoire.* Paris: Editions Odile Jacob, 1996.

- JANEIRA, Ana Luísa. *Jardins do Prazer e do Saber. Jardins Botânicos*. Lisboa: Edições Salamandra, 1991.
- JONES JR, Samuel B., LUCHSINGER, Arlene E. *Plant Systematics*. New York: McGraw-Hill Book, 1979.
- LEVI-STRAUSS, Claude *La Pensée sauvage*. Paris: Plon, 1962.
- MARTIN, G. J. *Ethnobotany: A methods manual*. London: Chapman & Hall, 1996.
- MERMET, Gilles. La mémoire végétale du monde. *Geo*, n.262, p. 177-192, 2000.
- OGRIN, Dušan. *The world heritage of gardens*. London: Thames and Hudson, 1993
- PAQUET, M. (ed.). Le Jardin des Premières-Nations. Montreal, *Quatre-Temps*, v. 25, n.3, 2001.
- PERELMAN; Chaim, OLBRECHTS, Lucie. *Traité de l'Argumentation. La Nouvelle Rhétorique*. Paris: PUF, 1970.
- PLATO. *Plato: Cratylus, Parmenides, Greater Hippias, Lesser Hippias*. Cambridge: Harvard University Press, 1977.
- PREST, John. *The Garden of Eden. The Botanic Garden and re-creation of Paradise*. New Haven: Yale University Press, 1981.
- REGNER, Anna Carolina. *Retórica e racionalidade científica. quando a História e a Filosofia das Ciências se encontram*. In: www.triplov.com/anna_carolina/retorica/html, 2002
- RISTAINO, Jean B., GROVES, Carol T., PARRA, Gregory R.. PCR amplification of the Irish potato famine pathogen from historic specimens. *Nature*, n.411, p.695-697, 2001.
- STANNARD, Jerry. Medieval gardens and their plants. In: STORKSTAD, Marilyn, STANNARD, Jerry. (eds.). *Gardens of the middle ages*. Lawrence: Spencer Museum of Art, University of Kansas, 1983.
- SUZANNE. Bernard *2.ème Tetralogie. Dialogues de Platon. Gorgias*. www.plato-dialogues.org/fr/tetra_2/tetra_2.htm, 2003.
- TAVARES, Carlos N. *Guia do Jardim Botânico da Faculdade de Ciências de Lisboa*. Lisboa: Faculdade de Ciências, 1967.